

Geothermie – und jetzt? Der Weg vom Reservoir zur Wärmeversorgung

Die Rolle von Kunststoffmantelrohrsystemen in Geothermiesystemen

Die Nutzung geothermischer Energie gewinnt zunehmend an Bedeutung – sowohl für kommunale Wärmeprojekte als auch für industrielle Anwendungen. Der Erfolg eines Geothermieprojekts hängt dabei nicht allein von der Energiequelle in der Tiefe ab. Erst durch ein effizient ausgelegtes und langlebiges Wärmenetz lässt sich die gewonnene Energie zuverlässig und wirtschaftlich zu den Verbrauchern transportieren. Eine zentrale technische Komponente dieses Wärmetransports ist das Kunststoffmantelrohr (KMR). Es verbindet die geothermische Quelle, den Wärmetauscher und die Verbraucher und sorgt dafür, dass die regenerative Energie mit minimalen Verlusten verteilt wird.

Offene und geschlossene Systeme – unterschiedliche Anforderungen an das Rohrsystem

Je nach geologischer und technischer Auslegung unterscheidet man in der Geothermie zwischen offenen und geschlossenen Systemen – zwei Ansätzen, die sich sowohl in der Wärmequelle als auch in den Anforderungen an die Wärmeverteilung unterscheiden.

Offene Systeme entnehmen Grundwasser direkt aus einem Förderbrunnen, nutzen dessen Wärme über einen Wärmetauscher und leiten das abgekühlte Wasser über eine Injektionsbohrung wieder in den Untergrund zurück. Das Fördermedium ist dabei meist natürlich mineralisiertes oder teilweise abrasives Wasser, das chemische und physikalische Belastungen für die Anlagenkomponenten mit sich bringt.

Für den Transport im primären Kreislauf, also vor dem Wärmetauscher, werden korrosionsbeständige und thermisch belastbare Rohrsysteme benötigt. Hier kommen KMR-Systeme mit entsprechend widerstandsfähigen Medienrohren – etwa aus PE-Xa, beschichtetem Stahl oder glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK) – zum Einsatz. Besonders wichtig ist die Beständigkeit gegenüber hohen Temperaturen, wechselnden Druckverhältnissen und potenziell aggressiven Medienbestandteilen.

Geschlossene Systeme hingegen arbeiten mit einem behandelten Wasser, das in einem Rohrkreislauf zirkuliert und die Wärme aus Erdsonden oder Flächenkollektoren aufnimmt. Dabei ist eine hydraulische Trennung zwischen Geothermieanlage und Fernwärmenetz nicht zwingend erforderlich. Das Fluid kommt dabei nicht mit dem Grundwasser in Kontakt.

Die Anforderungen an das Rohrmaterial unterscheiden sich entsprechend: Hier stehen Druck- und Temperaturwechsel, Dichtheit sowie Verlegeflexibilität im Vordergrund. Da geschlossene Systeme meist geringere Temperaturen aufweisen als offene, liegt der Fokus auf hoher Dämmqualität, geringer Wärmeleitfähigkeit und einer möglichst verlustarmen Energieübertragung. Vorgesdämmte Kunststoffmantelrohre aus PE-Xa, Mehrschichtverbundsystemen sowie Stahlrohren nach P235GH bieten hierfür eine effiziente Lösung.

Technische Anforderungen an geothermische Wärmenetze

Unabhängig vom Systemtyp ist die Wärmeverteilung eine technische Herausforderung. Geothermische Anlagen arbeiten häufig in einem Temperaturbereich zwischen 40 °C und über 160 °C. Diese Spannbreite führt zu erheblichen thermischen Belastungen, die die Auslegung des Rohrsystems maßgeblich beeinflussen.

Neben Temperatur und Druck spielen auch die chemische Zusammensetzung und der Feststoffgehalt des Mediums eine Rolle. In offenen Systemen können gelöste Mineralien Korrosion oder Ablagerungen begünstigen, während in geschlossenen Kreisläufen eine langfristige Materialermüdung durch zyklische Belastungen zu beachten ist.

Darüber hinaus muss die thermische Längenausdehnung berücksichtigt werden: Rohrleitungen dehnen sich bei Erwärmung aus und ziehen sich beim Abkühlen wieder zusammen. Ohne geeigneten Dehnungsausgleich und statische Planung kann dies zu Spannungen oder Undichtigkeiten führen. Eine fachgerechte statische Auslegung ist daher eine Grundvoraussetzung für den sicheren Betrieb über Jahrzehnte.

Kunststoffmantelrohre als tragende Systemkomponente

Das Kunststoffmantelrohr (KMR) hat sich als Standardkomponente für den Transport geothermischer Wärme etabliert. Es besteht typischerweise aus drei funktionalen Schichten:

1. Medienrohr – führt das Heizmedium und muss druck- sowie temperaturbeständig sein.
2. Wärmedämmung – meist aus geschäumtem Polyurethan, reduziert Wärmeverluste und schützt vor Feuchtigkeitseintritt.
3. Mantelrohr – sorgt für mechanische Stabilität und schützt vor Umwelteinflüssen.

Je nach Anwendung werden unterschiedliche Materialkombinationen eingesetzt. In offenen Systemen sind häufig Medienrohre aus beschichtetem Stahl oder GFK gefragt, während in geschlossenen Netzen Stahlrohre sowie flexible Kunststoffsysteme mit hohen Dämmwerten dominieren.

Eine besondere Rolle spielt dabei die Schweißmuffentechnologie, die eine dauerhafte und dichte Verbindung der Rohrsegmente sicherstellt. Sie ist entscheidend für die Langzeitstabilität des Netzes – insbesondere in thermisch aktiven Trassenbereichen und in sensiblen Abschnitten wie Grundwasserzonen oder unter Bahnquerungen.

Statische und thermische Auslegung – Basis für Betriebssicherheit

Die statische Auslegung eines KMR-Systems entscheidet über seine Lebensdauer und Betriebssicherheit. Dabei werden Temperaturspannungen, Druckkräfte, Erdlasten und Setzungen berücksichtigt. Ein fachgerechtes Konzept definiert die Lage von Fixpunkten und Dehnungselementen und stellt sicher, dass sich die Trasse spannungsarm verhält.

Gleichzeitig wird die Dämmstärke so gewählt, dass Wärmeverluste – unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit – auf ein Minimum reduziert werden. Dies ist ein entscheidender Faktor für die Gesamtwirtschaftlichkeit des Wärmenetzes.

LOGSTOR – Technologischer Erfahrungsträger im Wärmenetzbau

Als einer der weltweit führenden Hersteller von vorgedämmten Rohrsystemen verfügt LOGSTOR über jahrzehntelange Erfahrung im Bereich der Wärmeverteilung. In zahlreichen Projekten – sowohl in Transport- als auch in Verteilnetzen – sind LOGSTOR-Systeme weltweit im Einsatz.

Das Unternehmen entwickelt kontinuierlich Lösungen, die auf die besonderen Anforderungen geothermischer Anwendungen abgestimmt sind: temperaturbeständige Dämmungen, diffusionsdichte Mantelrohre, langlebige Muffenverbindungen und präzise gefertigte Formteile. Neben der Produktentwicklung unterstützt LOGSTOR Planer und Betreiber mit technischer Beratung, Berechnungen und Schulungen zur fachgerechten Verlegung.

Durch diese Kombination aus Materialkompetenz und Praxiserfahrung tragen KMR-Systeme von LOGSTOR wesentlich zur Betriebssicherheit und Effizienz moderner Geothermienetze bei.

Fazit

Geothermie liefert beständig verfügbare und klimafreundliche Energie – ihre Wirtschaftlichkeit und Zuverlässigkeit hängen jedoch entscheidend vom Wärmenetz ab. Kunststoffmantelrohre bilden dabei die technische Grundlage für eine sichere, effiziente und langlebige Wärmeverteilung.

Die Wahl des richtigen Rohrsystems, seine korrekte Auslegung und fachgerechte Installation sind ausschlaggebend für den Erfolg jedes Projekts. Erprobte Systemlösungen und die Erfahrung spezialisierter Hersteller wie LOGSTOR leisten dabei einen wichtigen Beitrag zur nachhaltigen, verlässlichen und wirtschaftlichen Wärmeversorgung auf Basis der Geothermie.

LOGSTOR Deutschland GmbH

Mitja Friesen

Mobile: +4916094464130

Email: Mitja.Friesen@kingspan.com